

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

«Корееведение Центральной Азии в транснациональную эпоху: взаимопонимание и обмен знаниями»

26-27 июня 2026 года

UO'K: 008(575.1+519)(06)

KBK: 71.05(5Узб+5Кор)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20627273>

ISBN 978-9910-5283-0-9

‘동포’를 상상하다

: 탈냉전기 한국의 한민족 담론 형성과 제도화

서승희(한국학중앙연구원)

<차 례>

1. 들어가며
2. 철의 장막 너머로: 소련 기행이 그려낸 고려인의 역사와 현재
3. 한민족 학술 장의 제도화: 세계한민족학술회의의 구성
4. 나가며

1. 들어가며

1989 년 베를린 장벽의 붕괴와 냉전 체제의 해체는 세계 질서의 근본적인 재편을 예고했다. 서구 학계에서는 이 시기에 종래 고향 상실과 역사적 트라우마를 중심으로 풀이되던 디아스포라 개념을 국민국가의 경계를 가로지르는 이동, 복수의 소속감, 트랜스내셔널한 주체성의 문제로 재사유하기 시작했다. 1991 년 『디아스포라: 트랜스내셔널 연구 저널(*Diaspora: A Journal of Transnational Studies*)』의 등장은 경계의 횡단과 유동하는 정체성이 새로운 시대를 대변하는 학문적 화두로 자리 잡게 되었음을 알리는 상징적 사건이었다.¹

¹ 디아스포라 저널 홈페이지 소개문 참조.

<https://www.utpjournals.press/loi/diaspora?expanded=vdiaspora-22&expanded=vdiaspora-1>

그러나 동시대 한국의 학술·문화 장에서는 이와 대조적인 현상이 전개되고 있었다. 트랜스내셔널한 정체성이 아니라 오히려 민족 담론의 확장에 대한 관심이 본격화되었기 때문이다. 당시 한국은 그간 국민국가의 타자로 여겨졌던 북한 주민 및 재외한인들을 고국의 지평 아래 결집시켜 새로운 한민족을 상상해 나갔다. 특히 공산권 한인들의 실체가 가시화되면서 오랜 세월 동안 ‘잃어버린 동포’를 재발견했다는 감격과 흥분이 사회 전반을 지배했다. 한국 언론은 고려인 및 중국 조선족의 삶을 앞다투어 소개했고, 출판계에서는 관련 서적을 집중적으로 출간했다. 나아가 학술 장에서는 재외한인 연구를 한국학 학술 장 내부로 제도화하려는 움직임이 본격화되었다.

본 발표에서 주목하는 것은 바로 이러한 ‘탈냉전기 동포의 재발견’이라는 사건이다. ‘동포를 상상하다’라는 본 발표의 제목은 동포가 혈연적으로 주어진 존재가 아니라 특정한 역사적 조건 속에서 발견되고 호명된 존재임을 전제한다. 이러한 관심은 비단 탈냉전기 학술 문화 지형을 재구하려는 목적뿐 아니라 재외한인 문학·문화콘텐츠 연구의 새로운 방향을 모색하고자 하는 시도와도 맞닿아 있다. 지금까지의 연구가 주로 재외한인 작가들의 창작물을 분석하거나 아카이브를 구축하는 데 집중해 왔다면, 본 발표는 관점을 달리하여 80년대 중반에서 90년대 초반이라는 역사적 전환기 한국에서 재외한인 담론 지형이 생성되는 양상을 구체적인 사례를 통해 살펴보고자 한다. 이를 위해 우선 소련 기행문을 중심으로 당시 한국 언론 장에서 형성된 동포 담론의 특징을 분석하고, 한국정신문화연구원(현재 ‘한국학중앙연구원’의 전신)이 개최한 세계한민족학술회의를 사례로 삼아 한민족 학술 장이 제도화되는 장면을 재구해 보도록 하겠다.²

2. 철의 장막 너머로: 소련 기행이 그려낸 고려인의 역사와 현재

1983년 소련 전투기에 의한 KAL 기 격추 사건으로 상징되듯, 1980년대 초반까지 한국과 공산권의 관계는 극도로 경색된 상태였다. 그러나 1986년 아시안게임과 1988년 서울올림픽에 동유럽 국가들이 잇달아 참가하고, 노태우 정부의 북방외교 정책이 탄력을 받으면서 수십년간 단절되었던 공산권 국가 및 그곳에 살고 있는 한인들과의 교류가 본격화되었다. 이전까지 공산권 한인은 일제 시기 독립운동사와 관련될 때는 긍정적으로, 냉전 체제하의 반공주의와 관련될 때는 북한과 내통할 수 있는 잠재적 위협으로 거론되었을 뿐, 본격적인 학술 탐구나 대중적 관심의 대상이 된 적이 없었다.

이 시기에 이루어진 주목할 만한 조우는 1985년 소련을 방문한 재미 러시아 문학자 신연자의 기행문에서 발견된다. UC 버클리를 거쳐 예일대에서 석박사학위를 받은 신연자는 미국 시민권자로서 일반 한국인은 불가능했던 소련 입국을 감행했고, 러시아학자라는 위치와 인맥을 활용해 고려인 지식인 사회에 접근할 수 있었다. 당시 카자흐 공화국(현재 카자흐스탄)과 우즈베크 공화국(현재

² 본 발표에서는 분석적 서술에서는 현재 학술적으로 통용되는 ‘고려인’을 사용하되, 1980~90년대 자료의 어휘를 직접 인용하거나 당시 담론을 재현할 때는 ‘재소한인’ 등 당시 표현을 그대로 살려 사용한다. 한편 ‘공산권 한인’은 소련 거주 한인과 중국 조선족 등을 포괄하는 당시의 시대적 용어로, 본 발표에서도 그러한 함의로 사용한다.

우즈베키스탄) 일대를 돌며 약 백 명의 고려인들과 만난 후에 작성된 그의 기행문은, 1986 년 『동아일보』 창간 66 주년 기념 특집을 위해 기획되었다.³ 민족지를 표방해 온 『동아일보』가 창간 기념이라는 의례에 고려인을 포함시킨 것은 매우 의미심장한 일이었다. 잃어버린 동포의 재발견이 민족 담론의 중요한 축으로 작동하기 시작했음을 보여주기 때문이다. 이는 단기 기획에 머무른 것이 아니라 신문 수록본을 확장한 단행본 『소련의 고려 사람들』(신연자, 동아일보사, 1988) 출판으로 이어지며 보다 많은 독자들에게 고려인에 대한 지식과 정보를 전달하는 역할을 수행했다.⁴

신연자의 기행문은 당시 한국 대중이 알지 못했던 중앙아시아 소비에트 공화국의 풍경과 고려인 사회의 다층적 면모를 다양한 컬러 사진과 더불어 생생하게 전달했다. 카자흐 공화국과 우즈베크 공화국의 발전되고 세련된 도시 풍경과 이슬람 문명의 찬란한 흔적을 안고 있는 고도(古都)를 배경으로 기술되는 고려인의 활약상은 기행문 본연의 흥미는 물론 동포에 대한 상상을 효과적으로 추동했다. 특히 알마아타 수의과대학 부총장, 우즈베크 공화국 과학원 회원, 소련작가동맹 소속 작가 등 소련 사회의 중추를 담당하는 고려인 엘리트들의 궤적은 한국 대중들에겐 거의 알려지지 않았던 만큼 놀라운 사례일 수밖에 없었다. 집단농장에 대한 서술 또한 한민족의 우수성을 입증하는 사례들로 가득했다. "인구 비례로 볼 때 노동영웅은 소련에서 고려사람이 가장 많다"는 서술, 농장 하나에서만도 20 명 이상이 노동영웅 칭호를 받았다는 보고는 "어떤 척박한 환경에서도 우리 민족의 우수성은 빛난다"는 민족 자존의 서사로 수렴되었다.

신연자는 학자답게 당시 소련에서 이루어지고 있던 한국학 연구에 대해서도 상세히 기술했다. 이 과정에서 소련은 철의 장막 너머에 존재하는 적대 국가가 아니라 한국의 전통과 근대에 대한 지식과 학문이 축적된 잠재적 우방으로서 새롭게 부각되었다. 고려인 석학들이 쌓아 온 '자랑스러운' 학문적 업적은 이를 뒷받침하는 가장 강력한 근거였다. 예컨대 고려인 학자로서 최초로 소련과학원 정회원에 선출된 모스크바대학 교수 미하일 박의 『삼국사기』 번역을 비롯해, 『춘향전』, 『홍길동전』, 『구운몽』, 김소월 시 번역 및 연구가 활발히 이루어지는 등 소련의 한국학은 전통과 현대의 다양한 분야를 넘나들고 있었다. 그러므로 향후 북한은 물론 남한과의 교류를 통해서 한국학 연구가 더욱 발전할 수 있을 것이라는 전망도 자연스럽게 제시되었다.

³ 『동아일보』 창간 66 주년 특집을 위해 소련 기행을 기획했으나 다음과 같이 4 월(창간 66 주년 특집)과 10 월(지령 2 만호 특집)로 나누어 수록되었다. 신연자, 「소련의 고려 사람들」, 『동아일보』, 1986.4.1.,13-15 면.(3 면 전체 편성); 신연자, 「소련을 가다」, 『동아일보』, 1986.10.1., 25, 27, 28 면.(3 면 전체 편성)

⁴ 본 발표는 신문 연재본과 단행본을 모두 참조했다. 단행본은 기행을 중심에 두었던 연재본과 달리 1.소련의 '고려사람'들을 만나기까지 2.한인 이민의 역사적 배경 3. 소련의 한인 인구 및 지리적 분포 등을 새롭게 편성해 소련에 가기까지의 경위를 비롯해 일반 한국인이 잘 알지 못하는 고려인에 대한 정보를 상세히 제시했다. 한편 신문에 수록된 필자의 소련 기행을 주제별로 재편집, 확장해 4.중앙아시아의 한인 지성인들 5.집단농장의 '고려사람'들 6.살아 있는 우리 고유의 풍습 7.우리말의 사용과 교육 실태 8. 한국학의 연구 9. 재소한인의 문예활동 10. 맺는말 등으로 목차를 구성했다. 단행본은 부록으로 '재소한인작가들의 문예작품'을 단편소설, 실화, 시 등 장르별로 수록하여, 당시 한국 출판문화 장에서 인기를 끌던 고려인 문학 출판 붐에도 동참하고 있는 점도 특징적이다. 이 단행본은 아시안게임과 올림픽 개최를 거치며 고려인을 비롯한 공산권 한인에 대한 관심을 가지게 된 한국 대중들에게 유용한 교양서로서 기능했다.

한국적인 것의 잠재성은 예술가를 통해서도 확인되었다. 소련에서 인정받는 작가 아나톨리 김과의 만남이 대표적인 에피소드이다. 사회주의적 사실주의라는 창작 지침을 벗어나 고유의 영역을 넓혀가는 이 작가의 독창성은 한국적 테마에 기원을 두는 것으로 풀이되었다. 고려인 3 세로서 우리말은 전혀 못하지만 “심장으로는 한인이고 정신적으로는 러시아인이며 근본적으로는 소련 사람”인 아나톨리 김은 이주 후 오랜 시간이 흘러 소련 국민으로 자리잡은 “소비에트 코리안”의 비범함과 창의성을 대표하는 존재로서 비추어졌다.

한편 필자는 수십 년 동안 고국과의 왕래가 단절되었음에도 불구하고 온전히 보존된 민족 풍속을 발견할 때의 기쁨을 숨기지 않았다. 온돌방을 직접 만들어 사용하는 고려인, 장터에서 김치를 만들어 파는 아낙네, 관혼상제의 전통을 이어가는 집단농장의 모습들을 그는 애정 어린 시선으로 묘사한다. "김치의 맛을 잃어버리지 않고 즐기는 한 우리는 언제까지나 한인일 것"이라는 서술에서 확인할 수 있는, 공통의 풍속은 이념이나 체제가 갈라놓을 수 없는 민족의 원형을 확인시켜주는 증거였다. 한편 카자흐 공화국 국립조선극장에서 이어지는 춘향전 공연, 한글 신문 『레닌기치』의 발행, 타슈켄트 사범대학의 한글 교육 등도 민족문화의 지속성을 입증하는 사례로 소개되었다. "마주잡은 손길을 타고 뜨거운 민족의 열이 전달되어 얼어붙은 체제의 장벽이 녹아 내리는 느낌"이라는 감격의 언어는 재미한인이 재소한인을 만나서 느꼈던 감격을 생생하게 드러낸다.

다만 기행문은 이러한 동질성의 확인에만 머물지 않았다. 필자는 젊은 세대의 한국어 망각과 급격한 현지화로 인한 이질성에도 관심을 기울였다. 고려인들 스스로 "나는 먼저 소련 국민이고 그 다음에 고려 사람"이라거나 "우리의 조국은 소련"이라고 말하는 장면이라든지, 한국어를 전혀 하지 못하는 고려인에게 민족 정체성에 대해 묻자 "그것은 몹시 복잡한 문제"라며 말을 아끼는 장면 등이 그것이다. 필자는 소련 사회에서 러시아어가 우선시될 수밖에 없는 현실, 타민족과의 결혼 증가, 세대 교체에 따른 민족문화 유지의 어려움을 포착하는 한편, 이러한 이질성에 대한 민족적 불안이나 걱정 역시 가감 없이 드러냈다. 이러한 시각은 필자가 성인이 된 이후 유학을 계기로 미국에 정착한 이민자이기에 가능한 것이기도 하다. 이민 2 세대나 1.5 세대와 달리 한국어와 한국문화를 모국에서 체화한 만큼 그는 민족어 및 민족문화의 보존과 계승을 당연한 가치로 여기는 감각을 내면화하고 있었다.

그렇다면 민족문화 보존 및 계승을 위한 해결방안은 무엇일까. 필자는 가장 먼저 고려인 엘리트의 자각을 촉구한다. “모든 것은 우리에게 달렸다”는 어느 고려인의 언급대로 스스로 민족문화 유지를 위한 방침을 세워 소련 당국의 지원을 적극적으로 요청해야 한다는 것이다. 여기서 드러나는 것은 소수민족의 우수성이 곧 연방국가의 발전에 기여할 수 있다는 논리이다. 이러한 논리에 따르면 고려인의 민족문화가 보존, 계승될수록 소비에트 연방의 문화 및 국력도 신장된다는 결론이 성립된다. 급변하는 정국 속에서 소련의 미래나 한소 수교의 시점을 정확히 가늠할 수 없었던 만큼, 필자는 일단 고려인 당사자의 노력과 적극성을 강조했다. 한편 민족문화의 보존과 계승을 위한 노력은 비단 고려인만의 몫이 아니라 필자 자신의 과제로도 인식되었다. 한국과 소련을 왕래할 수

있는 재미한인이자 러시아학자로서 신연자는 양국의 가교 역할을 모색하며 자신의 위치성에 대한 성찰과 실천의 의지를 곳곳에서 표명하고 있다.⁵

이처럼 신연자의 기행문은 한국의 주요 언론과 단행본을 통해 여러 해 동안 한국 독자들과 만났다. 그동안 한국 출판계에서는 월북 작가 및 공산권 한인 관련 저작을 포함한 이른바 “민족출판운동”이라는 현상이 출현했고⁶, 문학계에서는 한국민족예술인총연합이 출범하여 2 백만 재외한인과의 문화예술 교류를 천명하는 등⁷ 통일민족문학사에 대한 구상도 본격화되었다.⁸ 이러한 언론출판 장의 동포 담론은 학술 장으로도 확산되었으며 1990 년대에 접어들자 재외한인 연구자를 포함한 한민족 학술 장에 대한 구상이 본격화되기 시작한다. 다음 장에서 이에 대해 살펴보기로 하겠다.

3. 한민족 학술 장의 제도화: 세계한민족학술회의의 구성

1989 년 세계한민족체육대회를 통해 재외한인과 고국의 재접속을 공고히 하는 문화 이벤트를 성공적으로 개최한 한국은 “한민족 한데 모여 하나된 힘 보여주자”⁹는 희망에 부풀어 있었다. 이러한 분위기는 학술 장에서도 예외는 아니었다. 1990 년대 초반에 기획된 대규모 학술 행사들은 이제 ‘동포’가 환대와 앓의 대상을 넘어서 한민족 공동의 미래를 논의할 학술적 동반자로서 호출되기 시작했음을 보여준다.

흥미로운 점은 당시 학술 행사의 조직 방식이나 이에 대한 논평에서 한국학(조선학)의 주도권과 민족 담론의 성격을 둘러싼 일종의 긴장감이 발견된다는 사실이다. 1989 년 런던 유럽한국학대회에서 남과 북, 재외한인 학자가 공식 조우한 이후, 1990 년 동구권에서 처음으로 개최된 바르샤바 유럽한국학대회는 남북한 학술교류의 필요성을 재차 확인하는 자리가 되었다. 그런데 1990 년 오사카 제 3 차 조선학국제학술토론회, 1991 년 한민족철학자대회 등의 전개 과정은 분단 체제 아래 진행된 국제학술행사가 간단치는 않았다는 점을 드러낸다. 우선 한국학을 누가 대표하고 어떻게 조직할 것인가부터 문제였다. 한국 학자 193 명이 대거 참석한 조선학국제학술토론회에 북한이 대규모 참가를 예고했다가 11 명만 파견한 일, 이 과정에서 결성된 국제고려학회가 남북한을 배제하고 해외 거주 학자로만 회원 자격을 제한한 점, 한민족철학자대회에 북한이 ‘한민족’ 대신

⁵ 단기간에 그쳤지만 훗날 신연자가 노태우 대통령의 러시아어 통역을 수락한 것 또한 재미한인 엘리트이자 러시아어 능통자로서 민족에 기여하겠다는 사명감의 실천으로 이해할 수 있다. 「예일대 박사...방소 앞서 특채」, 『동아일보』, 1990.12.15.; 「한소 모스크바 회담 때 정부측 준비 영성」, 『동아일보』, 1991.4.20. 등 참조.

⁶ 「소 중공 동포 다룬 책 러시」, 『동아일보』, 1988.6.14.

⁷ 「한국민족예술인총연합 닦아올려 12 개 분야 8 백 38 명 참여 내일 발기인대회」, 『한겨레』, 1988.12.25.

⁸ 김명인, 「통일민족문학사 ‘출발’ 신호」, 『한겨레』, 1989.1.31.

⁹ 1988 세계한민족체육대회 표어 중 일부이다. “한민족 한마음 영원한 내조국/ 모이자 서울로 뭉치자 한민족/한민족 한데모여 하나된 힘 보여주자.” 대한문화신문사 편, 『세계한민족체육대회』, 대한문화신문사, 1990. 참조.

‘범민족’이라는 명칭을 요구하며 참석을 사실상 거부한 일 등이 그 예이다.¹⁰ 즉 한민족 학술 장은 남북 학술 교류의 가능성과 한계, 민족 동질성 회복의 당위성과 회의가 서로 교차하는 가운데 첫 시작을 알렸던 것이다. 한국정신문화연구원(이하 ‘정문연’으로 표기)에서 개최된 제 1 회 세계한민족학술회의는 바로 이러한 긴장과 모색 위에서 재외한인을 포함한 한민족 학술 장이 한국 중심으로 제도화된 초기 사례라 할 수 있다.

본격적인 논의에 앞서 당시 정문연의 정체성 변화에 대해 잠시 짚어볼 필요가 있다. 1978 년 설립된 정문연은 출범 당시부터 국민정신교육 기관과 순수학술연구 기관이라는 두 지향 사이의 긴장을 안고 있었으며, 1980 년대 신군부 집권 이후 전자의 기능이 급격히 강화되어 한때 ‘국민정신교육의 총본산’으로 규정되기도 했다. 그러나 1987 년 민주화 이행 이후 내부 구성원들의 집중적인 문제 제기를 거치며 학술연구 기관으로서의 위상을 재정립하는 과정에 진입했고, 1988 년 7 월 교수회의는 정문연이 ‘한국학 연구의 중심기관’이 되어야 함을 공식 천명하기에 이른다.¹¹ 1989 년 이현재 원장 체제하에서 본격화된 한국학의 세계화 기획과 재외한인 학술 교류는 바로 이러한 자기 재정립의 표현이었다. 그리고 1990년에 열린 정문연의 제 6 회 국제학술회의는 재조정된 정체성을 대외적으로 알린 행사이자 제 1 회 세계한민족학술회의로 이어지는 예비 단계로서 의미를 지녔다. 이 회의는 ‘한국학의 세계화’를 표방하며 냉전기 국가 주도 한국학이 내세워 온 ‘민족문화 창달’의 기획을 탈냉전적 조건 속에서 새롭게 조정하려는 시도를 보여주었다. 특히 1980 년대 중반까지 정문연이 공산주의 비판 연구를 수행하던 기관이었음을 고려하면, 공산권 한인 학자를 최초로 초청한 이 회의는 단순한 학술 교류의 확장이 아니라 냉전적 적대 구도에서 탈냉전적 화합으로의 이행이라는 극적 전환을 보여주는 현상이었다고 할 수 있다.¹²

과도기답게 이 회의에는 대주제와 세부 주제 간의 괴리, 초청자 구성의 임의성, 통번역 체계의 미비 등의 한계도 적지 않았던 것으로 보인다. 그러나 이와는 별개로 공산권 한인 학자들의 발표에서는 한국학의 구성과 관련해 참조할 만한 몇몇 흥미로운 논점들이 제기되었다. 예컨대 앞서 신연자의 기행문에서 중요 인물로 언급된 미하일 박은 정문연 송기중 교수의 학술대회 리뷰¹³에서도 주목할 만한 연구자로 지목된 바 있다. 「민족으로서의 재소 고려인의 운명에 대하여」라는 제목을 지닌 미하일 박의 발표는 한국과 동일한 언어와 문화를 공유한 고려인 문화의 민족성을 다루면서도

¹⁰ 당시 사정을 살펴볼 수 있는 기사로는 「동질성 확인-정례화 발판구축 성과」, 『조선일보』, 1990.8.6.; 「사설:한국학 연구의 새 차원을」, 『조선일보』, 1990.8.7.; 「남북한 함께 민족진로 밝힌다」, 『동아일보』, 1991.7.29. ; 「본사 주최 철학자대회, 북, 학자 파견 공식통보, 명칭 수정제외」, 『동아일보』, 1991.7.31.; 「한민족 철학자 대회 북한측 사실상 거부」, 『동아일보』, 1991.8.15.

¹¹ 김원, 「냉전, 민주화 이행 그리고 한국학 연구-한국학중앙연구원 40 년의 성과와 의의」, 『한국학』 42, 한국학중앙연구원, 2019, 7-56 쪽.

¹² 정문연 교수 송기중은 제 6 회 국제학술회리뷰에서 그간 ‘민족정신’이나 ‘국민정신’과 같은 어휘에 대한 경계 의식이 존재했고, 정문연이라는 기관 역시 비판의 대상이 되어 왔다는 사실을 언급한다. 그러나 이 학술회의는 민족(성)과 민족문화 연구가 내부 통치의 수단에서 벗어나 ‘세계화’라는 테제와 결합하는 전환기적 풍경을 보여주고 있음을 그의 리뷰 역시 드러냈다. 송기중, 「학술대회 리뷰」, 『정신문화연구』 40, 한국정신문화연구원, 1990.

¹³ 위의 글 참조.

이를 소비에트 사회 내부의 조건과 결부해 사고하며 한국 측 민족 담론과는 다른 문제의식을 드러냈다. 그는 당시 창립된 전소고려인협회가 한국과 북한의 정치적 관계에는 절대로 간섭하지 않겠다는 의지를 천명했음을 소개했다. 이러한 언급은 고려인 사회가 한국·북한 어느 쪽에도 종속되지 않는 자율적 주체임을 한국 학계 앞에서 환기하는 의미를 지녔다고 볼 수 있다. 그러나 송기중 교수는 이 발언을 통해 공산권이라는 장소성 때문에 막연히 적대적으로 상상되곤 했던 고려인에 대한 인식을 새롭게 할 수 있었다고 평가했다.

이러한 일차적인 조우를 거쳐 1991 년 또다시 개최된 정문연의 학술회의는 이전 단계와 질적으로 다른 규모와 문제의식을 보여주었다. 1990 년과 마찬가지로 ‘한국’과 ‘세계’를 핵심 키워드로 삼되, ‘세계 속의 한국 문화-재외한인의 생활과 문화’로 초점을 분명히 했고, 이제까지 개최해 온 정례적인 회의가 아니라 ‘제 1 회’ ‘세계한민족학술회의’의 공식적 출범임을 강조했다. 재외한인 학자를 1990 년 31 명에서 82 명으로 2 배 이상 넓혀 초청했다는 점도 눈에 띈다. 한편 이민생활사, 민족의식과 모국관, 후세교육, 사회적 지위, 국가 정책까지 포괄하는 의제 배열은 재외한인을 한국 민족사의 확장된 일부로 총체적으로 지도화하려는 기획과 맞닿아 있었다. 따라서 이 학술회의는 탈냉전기 한민족 담론을 당시 국가와 학술이 공동으로 조직한 현장으로서 중요성을 지닌다고 할 수 있다.

제 1 회 세계한민족학술회의의 기념 연설, 기조 강연, 주제 강연 등은 각기 다른 위치에서 발화되었기에 민족적 문제의식을 공유하면서도 서로 다른 방향의 해법을 제시했다.¹⁴ 정문연 원장이현재는 재외동포 연구를 민족 동질성 회복과 통일 준비라는 국가적 과제로서 강조하며 회의의 공식적 목표를 천명했다. 전 카자흐 국립대 교수(전 김일성대학 초대 부총장) 박일은 한소 양국의 과학·문화 교류 확대를 강조하면서 소련 문화가 동서양을 종합한 제 3 의 문명권임을 내세워 한국 문화와의 접합 가능성을 모색했고, 하와이대의 서대숙은 냉전적 사고방식의 청산과 남북 화합을 촉구하는 한편 해외 동포에 대한 국내의 편견과 배타적 법 제도를 직접적으로 비판했다. 서울대 명예교수 이만갑은 세계화 시대답게 한국 지식인이 민족 고유의 전통을 세계사적 시각에서 재조명하여 보편성 있는 신문화를 창조해야 한다는 과제를 제시했으며, 이광규는 재외한인을 민족의 수난과 극복을 체현한 존재로 규정하고 이들에 대한 체계적 비교 연구를 통해 ‘한민족학’이라는 새로운 학문적 기획의 필요성을 역설했다. 요컨대 ‘기념’과 ‘기조’라는 키워드를 동반한 주요 발표는 국가-학술 기획의 공식 선언, 소비에트 고려인 지식인의 문명론적 조망, 재외한인 학자의 화해적 제언, 한국 지식인의 자기 성찰, 그리고 새로운 학문 영역의 청사진이라는 다섯 겹의 목소리로 구성되어 있던 셈이다.

이 회의에서 생산된 각론을 살펴보는 것은 추후의 과제로 두고, 본 발표에서 주목하는 것은 재외한인 엘리트, 특히 고려인 학자의 자기 발화가 어떠한 문제의식과 주체 인식을 드러냈는가 하는

¹⁴ 한국정신문화연구원 연구협력실 편, 『제 1 회 세계한민족학술회의 논문집』, 한국정신문화연구원, 1991, 1-59 쪽. 기념연설은 「민족지성의 만남과 민족문화의 발전」(이현재), 기조강연은 「한국문화가 인류사회에 미친 영향」(박일), 「우리 민족의 화합과 장래」(서대숙), 「한국문화의 한국화와 세계화」(이만갑) 등, 주제강연은 「세계 속의 한국민족과 문화」(이광규)라는 주제로 진행되었다.

점에 있다. 일례로 알마아타 정치학연구소 교수 한 구리 보리소비치의 발표는 페레스트로이카 이후 재소한인 사회에서 제기된 민족문화 부흥과 모어 회복의 문제를 다루었다.¹⁵ 그는 언어 없이는 문화도 존재할 수 없다는 인식 아래 한국어 교육과 민족문화 보존의 필요성을 강조하면서, 이를 소수민족으로서 고려인의 미래와 직결된 과제라 언급했다. 한편 협력의 대상으로 ‘한국’이 아닌 ‘한반도’를 상정하는 대목도 눈에 띄는데, 이는 남한뿐 아니라 북한까지 포괄하는 모국 인식의 일단을 드러낸다.

토론자로 나선 미하일 박은 이러한 논의를 더욱 복합적인 차원으로 확장한다.¹⁶ 그는 기존 소련의 민족 정책이 소수민족의 발전 여건을 약화시켜 왔음을 인정하면서도, 페레스트로이카 이후 민족 문제의 재구성 기준이나 방안이 불투명한 현실을 지적한다. 특히 민족성 보존을 위해 어떠한 조직적 단위와 제도가 필요한가, 소수민족이 소비에트 공간 안에서 어떻게 생존과 발전의 조건을 마련할 것인가를 중요한 질문으로 제기한다. 더 나아가 그는 연방 해체가 오히려 고려인의 생존 조건을 불안정하게 만들 수 있다는 우려를 드러내며, 민족문화 부흥과 연방 유지의 문제를 함께 사고한다. 한편 그는 스탈린 시기 탄압 속에서도 민족극장과 신문을 유지해 온 경험을 재평가하며, 새로운 세대 교육을 통해 민족적 지속성을 확보해야 한다는 자기 성찰적 문제의식을 덧붙인다. 이는 그에게 주어진 ‘재외한인의 민족의식과 모국관’이라는 세부 토론 주제를 넘어서 재소한인의 현실과 미래를 둘러싼 정치적·문화적 고민을 포괄하는 논의였다.

이러한 논의는 남과 북, 재외한인이 모두 목표로 삼는 민족문화의 유지와 계승이라는 테제가 실은 매우 상이한 문제의식이나 입장을 전제로 삼고 있음을 보여준다. 더 나아가 고려인 학자들의 발화는, 한국 측 기획이 전제한 민족 동질성의 상상이 한국 중심적 시야에 머물러 있었을 가능성을 시사한다. 한국 학계가 ‘잃어버린 동포’를 발견하고 학술적 동반자로 호명할 때, 재외한인들은 자신의 역사적 조건과 정치적 맥락 속에서 각기 다른 방식으로 이에 반응했다. 이러한 상황에서 한민족학은 과연 당위성의 차원을 벗어나 구체적 이론과 방법을 갖출 수 있을 것인가? 이는 1998년 제4차까지 지속된 세계한민족학술회의의 공통된 질문이자 미완의 과제로 남게 된다.

4. 나가며

본 발표에서는 탈냉전기 ‘동포의 재발견’이라는 사건을 소련 기행문과 한민족 학술 장의 형성이라는 두 사례를 중심으로 살펴보았다. 2장에서 검토한 신연자의 소련 기행문은 냉전기 적대의 대상이었던 공산권 한인을 ‘발견된 동포’로 재현하면서 고려인의 역사와 현재를 한국 사회에 소개한 초기 사례였다. 이 기행문은 고려인을 척박한 환경 속에서도 민족성과 우수성을 지켜낸 동포로 표상하였다. 한편 언어 상실과 현지화라는 문제를 해결하기 위해 고려인 자신의 노력은 물론 재외한인에 대한 고국의 폭넓은 관심이 필요하다는 주장을 제기하기도 했다. 이는 탈냉전기에

¹⁵ 한 구리 보리소비치, 「재소한인의 민족의식과 모국관-모국어 재생의 측면에서」, 한국정신문화연구원 연구협력실 편, 앞의 책, 450-454 쪽.

¹⁶ 박미하일, 「「재소한인의 민족의식과 모국관」에 대한 토론문」, 위의 책, 455-456 쪽.

한국의 주요 언론이 구성한 동포 담론의 특징과 문화정치적 의미를 드러내는 사례로서 중요성을 지닌다.

한편 3 장에서 살펴본 세계한민족학술회의는 동포 담론이 학술 장에서 제도화되는 현장을 보여준다. 여기서 제외한인은 잃어버린 핏줄이라는 감정적 연대의 대상이 아니라 연구와 정책의 대상이자 주체로서 호명되었다. 그러나 제외한인 엘리트들은 이러한 호명에 각자의 역사 경험과 문제의식을 바탕으로 응답하거나 때로는 균열을 일으키는 자기 발화를 수행했다. 특히 고려인 학자들의 발표와 토론은 한국 중심 동포 담론과는 다른 탈냉전기 재소한인의 전망을 통해 한민족 담론 내부에 존재하고 있던 복수의 문제의식을 드러낸다.

2 장과 3 장의 두 가지 예시는 그 자체로도 탈냉전기 한국의 언론, 출판, 학술 지형의 변화와 중요 국면을 살펴볼 수 있는 근거를 제시하지만, 이러한 쟁점이 90 년대 한국 사회 속에서 어떻게 구체화되거나 되지 못하는가를 짚어보는 것도 중요한 과제이다.

1986 년 신연자의 소련 기행이 일간 신문에 수록된 이후 공산권 한인을 다룬 취재기가 다양한 언론에 게재되기 시작했고, 관련 서적 출간, 방송 프로그램 제작도 본격화되었다. 역사소설과 대하드라마 등을 통해 고려인의 역사도 활발히 재조명되었다. 다만 이러한 열기가 곧 대중적 공명으로 이어진 것은 아니었다. 고려인을 소재로 한 장편소설과 드라마들이 잇달아 등장했지만 흥행 면에서는 제한적 결과를 남겼는데¹⁷, 1990 년대 문학과 대중문화의 화두가 이미 개인의 내면성과 신세대 감수성으로 이동하고 있었기 때문이다.

한편 1991 년 제 1 회 세계한민족학술회의로 시작된 한민족 학술 장은 1998 년 제 4 회 대회까지 이어졌다. 그러나 1990 년대 후반 또 다른 전환기를 맞으며 이 학술회의는 중지되었고 초기 ‘한민족학’ 기획 역시 학술적 동력을 상실하게 된다. 이는 냉전 해체 직후 동포 재발견의 열기 속에서 부상했던 민족 중심 패러다임이 변화하는 국제질서와 학문 환경 속에서 재조정을 요구받았음을 시사한다. 이후 이 회의가 2002 년 세계한국학대회라는 새로운 명칭 아래 재편된 것은 단순한 계승이라기보다 한국학의 대상과 방법, 주체를 다시 조정하려는 또 하나의 전환으로 이해할 수 있다.

이천년대에 이르러 한민족 담론보다 의제의 생산성을 인정받은 것은 디아스포라 담론이었다. 제외한인은 물론 결혼이주여성, 외국인 노동자 등이 한국 사회의 또다른 구성원으로 대두하면서 한국학 역시 한민족 중심주의가 아니라 복수의 주체와 경계 횡단의 경험을 사유하는 방향으로 외연과 내포를 확장했다. 한국의 제외한인 연구도 민족 중심 패러다임에서 벗어나 서구의 디아스포라 이론과 접촉하기 시작했다. 정근식·염미경(2000)의 연구는 그 전환을 알리는 사례로서, 사할린 한인을 '귀환해야 할 동포'가 아니라 복수의 관계망 속에서 정체성을 조정하는 주체로 재위치시켰다. 탈냉전기 동포 담론이 형성된 지 약 10 년 만의 일이었다.¹⁸

¹⁷ 대하장편소설 『쇄빙선』(정현웅, 1993), 『텐산산맥』(백한이, 1993), 『갈호즈』(김진수, 1994) 등을 비롯해 MBC 창사특집 드라마 <까레이스키>(1994-1995), KBS 수목 드라마 <인간의 땅>(1994-1995) 등을 예로 들 수 있다.

¹⁸ 정근식, 염미경, 「디아스포라, 귀환, 출현적 정체성-사할린 한인의 역사적 경험」, 『제외한인연구』 9, 제외한인학회, 2000, 238 쪽.

이러한 과정을 통해 볼 때 본 발표에서 다룬 탈냉전기의 동포 담론은 당시의 학술문화 담론 지형을 재구한다는 의미는 물론, 오늘날의 한국학과 디아스포라 담론이 어디서부터 출발했는지를 보여준다는 점에서 유의미하다. 그러나 본 발표는 그것의 형성 국면을 추적하기 위한 하나의 시론적 작업에 불과하다. 발표자는 앞으로 고려인을 다룬 역사소설과 역사드라마를 통해 탈냉전기 형성된 역사적 상상력의 특징, 민족적 당위와 대중 서사가 조우하고 결렬하는 지점 등에 대해 살펴볼 계획이다. 아울러 정문연을 비롯한 한국학 제도와 아카이브를 역사화하는 작업에 관심을 기울이는 것도 중요한 과제라 할 수 있다. 이를 통해 복수의 주체와 관점으로 구성된 한국학을 사유하기 위한 학술적 자원을 확보하고 한국학 연구자 간 “상호 이해와 지식의 공유”를 실천해 나가는 것을 궁극적 목표로 삼고자 한다.

참고문헌

1. 기본 자료

『동아일보』, 『조선일보』, 『한겨레』 등
신연자, 『소련의 고려 사람들』, 동아일보사, 1988.
대한문화신문사 편, 『세계한민족체육대회』, 대한문화신문사, 1990.
한국정신문화연구원 연구협력실 편, 『제 1 회 세계한민족학술회의 논문집』, 한국정신문화연구원, 1991.

2. 논문

김원, 「냉전, 민주화 이행 그리고 한국학 연구-한국학중앙연구원 40년의 성과와 의의」, 『한국학』 42, 한국학중앙연구원, 2019.
송기중, 「학술대회 리뷰」, 『정신문화연구』 40, 한국정신문화연구원, 1990.
정근식, 염미경, 「디아스포라, 귀환, 출현적 정체성-사할린 한인의 역사적 경험」, 『재외한인연구』 9, 재외한인학회, 2000.

3. 기타

디아스포라 저널 홈페이지

<https://www.utpjournals.press/loi/diaspora?expanded=vdiaspora-22&expanded=vdiaspora-1>